

УДК 331.101.5; 331.5.024.52

**ВИРТУАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ:
СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ****VIRTUAL REMOTE YOUTH EMPLOYMENT: SOCIAL VALUE AND FORECAST**

©Зайцев Д. В.

SPIN-код: 2153-0615

*д-р социол. наук, Саратовский государственный технический университет
г. Саратов, Россия, dvzsaratov@mail.ru*

©Zaitsev D.

SPIN-code: 2153-0615

*Dr. habil., Saratov State Technical University
Saratov, Russia, dvzsaratov@mail.ru*

©Щелокова И. В.

*Саратовский государственный технический университет
г. Саратов, Россия, siv-pfo@mail.ru*

©Shchelokova I.

*Saratov State Technical University
Saratov, Russia, siv-pfo@mail.ru*

Аннотация. В статье с социологических позиций раскрываются особенности виртуальной дистанционной занятости молодежи в контексте современных социокультурных преобразований. Рассматриваются социетальные функции виртуальной дистанционной занятости, ее цели, понятийное поле, условия и факторы развития. Определены позитивные и негативные аспекты фриланса для молодежи, перспективные, новые меры государственной молодежной политики по поддержке виртуальной дистанционной занятости молодежи с учетом прогнозных значений социально-экономического развития России.

Abstract. The article from the sociological point reveals the features of virtual remote youth employment in the context of contemporary socio-cultural transformations. We consider the societal function of the virtual remote employment, its purpose, the conceptual field conditions and factors of development. Identified positive and negative aspects of freelancing for the young, promising, new measures of state youth policy in support of a virtual remote youth employment, taking into account the predicted values of socio-economic development of Russia.

Ключевые слова: фриланс, виртуальная работа, дистанционная занятость, фрилансинг, социальное значение занятости, занятость молодежи.

Keywords: freelancing, virtual work, remote employment, freelancing, social importance of employment, youth employment.

Современная реальность характеризуется структурным преобразованием различных сфер жизнедеятельности общества под влиянием глобализационных процессов, новых средств коммуникации, информационных технологий. В частности, институт занятости стал пространством появления инновационных форм труда, экспериментальной апробации электронных информационных ресурсов. Именно появление телекоммуникационного поля как совокупности и переплетения традиционных и новых электронно-цифровых ресурсов интерперсональной коммуникации, взаимодействия обусловило структурно-содержательные

преобразования сфер жизнедеятельности общества, трансформацию функционала составляющих их агентов и систем. Все это в синтезе предопределило возможность виртуальной дистанционной занятости.

Виртуальная дистанционная занятость трактуется как работа сотрудника вне офисного помещения с применением систем электронных коммуникаций [1, с. 38]. Иными словами, она (или — фриланс, телезанятость, удаленный труд и т. п.) представляет собой *удаленную работу в сети Интернет*. Заказчик и потенциальный исполнитель вполне могут находиться на расстоянии, поскольку их общение, условия работы и оплата производятся посредством виртуального общения. Сам термин фриланс позаимствован из английского языка, поскольку несколько десятков лет назад именно в Англии свободных журналистов, способных работать сразу на несколько издательств, было принято называть фрилансерами (JoyReactor. Рецессия и стагнация: <http://joyreactor.cc/>). Фрилансер вправе работать одновременно с несколькими заказчиками. Важно понимать, что в наше время под фрилансом подразумевается нечто иное, нежели дистанционная работа. Фрилансер — человек, оказывающий свои услуги посредством сети Интернет и получающий при этом доход.

Целей фриланса несколько. Во-первых, дистанционный труд способствует повышению мотивации работников и степени их удовлетворенности условиями труда. Во-вторых, дистанционная занятость обеспечивает снижение текучести персонала, тем самым снижая у работодателей потребность в работниках. Также дистанционная работа позволяет расширять территории обслуживания клиентов, увеличивать коэффициент эффективности использования рабочих мест, снижая размер затрат на их содержание.

Еще одной целью дистанционной занятости принято считать намерение работодателей повысить удовлетворенность работников условиями труда, сформировав наиболее устойчивые связи с предприятием, в котором они работают, повышая тем самым уровень производительности труда работников. Также дистанционный труд преследует цель в удовлетворении условиями труда категории населения с пониженной трудоспособностью. Одним из целевых факторов дистанционного труда следует отметить состояние трудовой дисциплины, которая непосредственно связана со снижением перечня нарушений условий и режима рабочего времени. Примерами этому могут послужить отсутствие прогулов и опозданий на работу, поскольку человек работает дома, а также исключается употребление алкогольных напитков и токсических средств на территории предприятия. Виртуальная дистанционная занятость существенно снижает затраты работодателей на оснащение рабочих мест специалистов, способствует упорядочиванию служебных командировок, регулируя затраты и расходы на них, а также исключает затраты на аренду и содержание офисных территорий.

Формированию и успешному развитию дистанционной занятости способствует быстрое развитие информационных технологий. В рамках дистанционной занятости люди делают свою работу удаленно. С одной стороны, такая форма трудовых взаимоотношений способствует сокращению затрат работодателя на аренду помещения и оснащения рабочих мест, а с другой делает труд работника более комфортным в домашних условиях, способствуя экономии его времени и финансовых затрат. Важно отметить, что благодаря процветанию дистанционного труда, каждый, включая представителей самых социально незащищенных слоев населения, к которым следует отнести инвалидов, пенсионеров, а также женщин, находящихся в отпусках по уходу за ребенком, имеет возможность работать дистанционно.

Важно отметить, что на практике качество дистанционного труда выше традиционного, поскольку дистанционный работник не ограничен в количестве рабочих часов. Наделенность такого работника мобильностью позволяет ему использовать технику и выполнять свою работу в любом месте, ликвидируя при этом временные и финансовые затраты на дорогу в офис и обратно. Неоспоримым недостатком дистанционной занятости является стирание границ между буднями и выходными и отсутствие отпуска. Однако,

многие дистанционные работники предпочитают жить в таком режиме, достигнув финансовой стабильности.

Отношения на рынке труда удаленной занятости условно можно разделить на три вида. Первый — трудовые отношения, подразумевающие заключение трудового договора между работодателем и удаленным работником. Второй вид отношений гражданско-правового характера, в рамках которых заключается гражданско-правовой договор на разовую работу, а сами трудовые отношения регулируются гражданским законодательством Российской Федерации. Третий — отношения, находящиеся вне рамок правового поля. Такие отношения между работником и работодателем подразумевают полную свободу, фриланс. Договор при таких трудовых отношениях является устным, а оформление письменных документов полностью исключено.

В современном обществе появляется все больше возможностей для создания рабочих мест для людей различных специальностей практически везде, где есть Интернет и иные современные коммуникационные ресурсы. Фактически речь идет о постепенном замещении «реальных» механизмов и практик социально-трудового взаимодействия на виртуальные аналоги. Данный процесс провоцирует стирание границ между реальным и виртуальным мирами.

Безусловно, дистанционная работа, как и любая сфера деятельности, имеет свои плюсы и минусы. Одним из наиболее весомых недостатков фриланса, на наш взгляд, является невозможность личного общения сторон и, конечно, низкий уровень документированности отношений. Данные факторы порой приводят к возрастанию риска, приводящему к тому, что исполнитель и заказчик могут столкнуться с нечестным человеком, с которого нечего спросить в конечном итоге. Решением данной проблемы являются биржи фриланса, которые за небольшую комиссию готовы стать посредником между заказчиком и исполнителем.

Неоспоримыми плюсами виртуальной дистанционной занятости являются сравнительно низкие цены, богатый выбор исполнителей, готовых приступить к работе. Также плюсом является полная свобода исполнителей и возможность планировать свой день так, как им удобно. Фрилансеры не обременены затратами денег на транспорт и перекусы, поскольку спокойно работают на дому.

Известно, что в настоящее время происходит успешное осваивание виртуального пространства среди всех категорий населения. Это обуславливается доступностью виртуального пространства, его информационной насыщенностью, визуальной привлекательностью и возможностью осуществления вполне реальных социальных взаимодействий, а также построения устойчивых коммуникативных связей.

Фриланс имеет свои плюсы и минусы для молодежной аудитории. В первую очередь, молодежи удобен график работы, свободный выбор интенсивности, характера и места деятельности. Еще одним плюсом фриланса для молодого поколения служит возможность значительного по размерам заработка. Важными минусами дистанционной занятости для молодого поколения выступают ненормированный график работы, нестабильность рабочего процесса, конкуренция, а также отсутствие возможности обмена опытом и получения официального стажа работы. Кроме того, виртуальная дистанционная занятость порождает риск выбора ненужной профессии, увеличивает риск неполучения оплаты за свой труд, и практически полностью исключает возможность работника на получение социальных гарантий и социального пакета.

Для большинства молодежи сегодня границы между реальным и виртуальным мирами размываются. Представляя собой мобильную социально-демографическую группу, молодежь характеризуется повышенной степенью восприимчивости различных новаций, а также стремлением ко всему новому. Как правило, молодежь отличается особой совокупностью социокультурных особенностей [2, с. 439], в частности — возрастные характеристики (от 14 до 30 лет), обладание определенным уровнем мобильности и интеллектуальной активности и здоровья.

В тоже время, именно молодежь является основным потребителем новых технологий, осваивая их, увеличивая степень вовлеченности в дистанционную занятость. По данным Freelance.ru, на 01.01.2016 года, лица до 18 лет работают в основном в телесфере. В возрасте 18–22 лет доля работающего населения составляет 7%, фрилансеров — 20%. В возрасте 23–26 лет доля работающих — 11%, доля фрилансеров — 20% (Freelance.ru. Каталог фрилансеров: <http://freelance.ru>). При этом, в России рынок дистанционного труда развит значительно меньше европейского.

В связи с кризисом на территории Российской Федерации происходит рост численности фрилансеров. Из-за возрастания уровня безработицы многие лишились места в офисе, на производстве, а кто-то просто счел удаленную работу неплохим вариантом и пополнил ряды фрилансеров. На официальной странице Metronews руководители сервисов фриланса поделились новостями в области дистанционной занятости (Metronews: <http://www.metronews.ru>).

Основатель сайта YouDo.com Д. Кутергин отмечает трехкратный рост числа дистанционных работников в 2015 году. В то же время генеральный директор fl.ru В. Тарханов указывает на увеличение числа регистраций потенциальных удаленных работников. К примеру, в мае 2015 года свои услуги предложили более 30 тыс. человек. Годом ранее — всего 14,6 тыс. новых участников. В июне показатель составил 32,3 тысячи (против 16,3 тыс.), в июле — 3 почти 40 тысяч (против 21,7 тыс.) (YouDo.com: <http://maulnet.ru/archives/26543>). Резкое увеличение фрилансеров в России связано как ростом числа увольнений работников, так и с желанием многих трудоустроенных граждан подстраховаться на данную перспективу, в связи с шатким финансовым положением компании, так и с сокращением размеров заработной платы, что и стимулирует поиски дополнительного дохода.

Таким образом, в России фриланс достаточно активно развивается, в том числе и в молодежной среде. Это особенно важно, так как виртуальная дистанционная занятость может стать инструментом противодействия оттоку талантливой молодежи за рубеж. Соответственно, данный вид занятости государство должно поддерживать и стимулировать. С учетом негативных прогнозных значений социально-экономического развития России виртуальная дистанционная работа является относительно эффективным инструментом обеспечения занятости молодежи. Это не только достижение социальной стабильности, но и аспект национальной безопасности. Наиболее актуальными сегодня мерами государственной молодежной политики по поддержке виртуальной дистанционной занятости выступает продвижение в молодежной среде идей самозанятости посредством информационно-коммуникационных технологий, содействие работодателям в создании удаленных рабочих мест, в том числе для молодых людей с инвалидностью.

Статья подготовлена при поддержке РФФИ / Российского Фонда Фундаментальных Исследований. Проект 16–06–00227 «Виртуальная дистанционная занятость молодежи в современной России: концептуализация, измерение, моделирование».

Список литературы:

1. Луданик М. Дистанционная занятость на российском рынке труда: формирование, развитие и механизмы регулирования: дис. ... канд. экон. наук. М., 2006. С. 78–82.
2. Костерина И., Исупова О. Что такое молодежь? // Демоскоп Weekly. 2010. С. 439–440.

References:

1. Ludanik M. Remote Employment in the Russian labor market: the formation, development and regulation mechanisms: dis. ... cand. economy. sciences. Moscow, 2006, pp 78–82.
2. Kosterina I., Isupova O. What is youth? Demoscope Weekly, 2010, pp. 439–440.